

УДК 595.771 Culicidae: 591.185.3

**КОНТАКТНЫЕ ХЕМОРЕЦЕПТОРЫ КОМАРА
Aedes aegypti (DIPTERA, CULICIDAE)**

Ю. А. ЕЛИЗАРОВ и Е. Е. СИНИЦИНА

*Кафедра энтомологии и Зоолого-энтомологическая лаборатория
Биолого-почвенного факультета Московского государственного университета*

Регистрация импульсной активности контактных хеморецепторных сенсилл, расположенных на кончике хоботка и дистальных члениках лапок ног, показала, что электролиты возбуждают активность солевого рецептора, а углеводы и аминокислоты, за исключением лактозы, маннита и треонина, — активность сахарного рецептора. Ответы сахарного рецептора представляют собой залпы монофазных импульсов положительной полярности, ответы солевого рецептора — залпы двухкомпонентных потенциалов, где каждый состоит из медленного отрицательного колебания и быстрого положительного потенциала.

Наличие контактных хеморецепторных сенсилл на кончике хоботка и лапках ног комаров отмечено рядом авторов (Rahm, 1958; Slifer, 1962; Иванова, 1962). Изучение двигательных реакций комаров в ответ на привлекающие стимулы и репелленты при экстирпации ротовых частей или при выключении тарзальных рецепторов показало, что контактные хеморецепторы играют значительную роль в поведении комаров при нанесении укуса (Roth, 1951; Кузина, 1958). Определение чувствительности тарзальных и лабеллярных хеморецепторов комара к растворам сахаров и солей (Feig и др., 1961; Salama, 1966) проводилось путем регистрации рефлекторных движений хоботка и конечностей комаров в ответ на действие раздражителя.

В настоящей работе сделана попытка изучить некоторые особенности функционирования контактных хеморецепторов комаров электрофизиологическим методом. Использование этого метода, позволяющего регистрировать активность отдельных чувствительных клеток в хеморецепторных сенсиллах, уже привело к выяснению ряда закономерностей функционирования хеморецепторов как у некровососущих, так и у кровососущих насекомых (Hodgson, 1965; Schoonhoven, Dethier, 1966; Dethier, 1971; Елизаров, Сеницина, 1969).

МАТЕРИАЛ И МЕТОД

В качестве основного объекта использовали самок комаров *Aedes aegypti* L., взятых из лабораторной культуры. Для регистрации биопотенциалов от хеморецепторных сенсилл готовили препараты хоботка или конечностей. При этом голову комара или одну из ног отделяли от тела, и в их полость вводили тонкий стеклянный капилляр, заполненный 0,1 М раствором хлористого натрия и играющий роль индифферентного электрода. Препарат укрепляли на столике микроманипулятора ММ-1. Раздражитель наносили надеванием микропипетки на кончик волоска сенсиллы. Биопотенциалы усиливали на усилителе УБП-1-02 и регистрировали на шлейфном осциллографе Н-102.

Раздражителями для контактных хеморецепторных сенсилл комара служили водные растворы хлористого калия и других хлоридов, растворы углеводов и аминокислот. Последние готовили на дистиллированной воде с добавлением хлористого натрия 0,001 М концентрации для того, чтобы обеспечить электропроводность раствора.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Хеморецепторные трихоидные сенсиллы, расположенные на лабеллах самок комаров, достигают в длину 40—60 мк. Каждый волосок слабо изогнут и вершина его притуплена (рис. 1, А). Общее число чувствительных волосков на обеих лабеллах не превышает 20.

Тарзальные контактные хеморецепторные сенсиллы комара расположены в 1 ряд на вентральной стороне всех 3 пар ног (рис. 1, Б). От лабеллярных сенсилл они отличаются меньшими размерами, не превышая в длину 30 мк, и формой — отсутствием изгиба. Основания сенсилл на лапках обычно прикрыты чешуйками, над которыми выступают лишь вершины волосков. Членики лапок передних ног имеют наибольшее число волосков по сравнению с лапками средних и задних ног, причем ди-

Таблица 1

Распределение хеморецепторных сенсилл на лапках ног самок *Aedes aegypti*

Пары ног	Число сенсилл на члениках					Всего
	1-м	2-м	3-м	4-м	5-м	
I	7	8	5	2	4	26
II	5	3	2	2	3	15
III	3	1	2	2	1	9

стальные членики каждой лапки несут больше сенсилл, чем проксимальные (табл. 1).

На гистологических срезах кончика хоботка самки комара видно, что под каждым волоском имеются скопления чувствительных клеток, плотно заполняющие полость лабеллы. Всего в полостях обеих лабелл насчитывается около 70—90 чувствительных клеток.

Электронномикроскопическое исследование лабеллярных сенсилл комаров показало, что каждая сенсилла иннервируется 4 чувствительными клетками (Елизаров, Чайка, 1971), что характерно для контактных хеморецепторных сенсилл насекомых.

При раздражении растворами хлористого натрия и глюкозы в каждой лабеллярной и тарзальной хеморецепторной сенсилле регистрируется импульсная активность (рис. 2). Частота импульсов в ответах лабеллярных сенсилл и сенсилл I пары ног обычно выше, чем частота импульсов в ответах сенсилл II и III пар ног.

Импульсы, возникающие в ответ на раздражение 0,2 М растворами солей (хлоридов натрия, калия, аммония, бария и марганца), имеют амплитуду от 850 мкв до 1 мв, отрицательную полярность и, как пра-

Рис. 1. Контактные хеморецепторные сенсиллы комара
А — сенсиллы на лабеллах, Б — сенсиллы на члениках лапок

Рис. 2. Биоэлектрическая активность контактных хеморецепторных сенсилл при раздражении 0,2 М раствором хлористого натрия (А) и глюкозы (Б)
 Ответы сенсилл: а — лабеллума, б — I пары ног, в — II пары ног, г — III пары ног; д — отметка времени — 50 в/сек

Рис. 3. Биоэлектрическая активность лабеллярных хеморецепторных сенсилл при раздражении растворами хлористого калия (А) и сахарозы (Б)
 Концентрации раздражителей: а — 1,0 М, б — 0,1 М, в — 0,05 М, г — 0,01 М, д — 0,001 М, отметка времени — 50 в/сек

вило, монофазны. Регистрация этих импульсов при больших скоростях развертки позволяет выявить в каждом импульсе 2 компонента: медленное отрицательное колебание потенциала, длящееся от 4 до 12 мсек, и положительный спайковый потенциал длительностью 1—2 мсек. Этот потенциал обычно появляется в момент, когда медленная фаза импульса достигает максимального значения (рис. 2, А, *д*). Но иногда он может отмечаться как в начале, так и в конце медленной фазы. Вследствие этого импульсная активность хеморецепторной сенсиллы комара при действии солей характеризуется большой изменчивостью формы отдельных потенциалов, что не отмечается в ответах контактных хеморецепторов других насекомых при раздражении электролитами. Подобные ответы на раздражение сенсилл растворами солей были нами обнаружены и у других видов комаров, пойманных в природе (*Aedes communis* Deg., *Ae. punctor* Krby., *Anopheles maculipennis* Meig. и *Culex pipiens* L.).

Раздражение контактных хеморецепторных сенсилл комара 0,2 М растворами сахарозы вызывает залп импульсов, каждый из которых представляет собой монофазный спайковый потенциал, имеющий положительную полярность и длящийся 2—3 мсек. Амплитуда импульсов сохраняется постоянной в течение всего ответа сенсиллы. Наиболее интенсивный залп импульсов в ответ на раздражение растворами сахарозы и глюкозы наблюдается у сенсилл лабеллума, а также у сенсилл, расположенных на члениках лапок I пары ног (рис. 2, Б).

Таким образом, в афферентных залпах контактных хеморецепторных сенсилл комаров мы различаем 2 типа импульсов: 1-й тип регистрируется при раздражении растворами электролитов, 2-й — при раздражении растворами сахаров.

Использование в качестве раздражителей растворов хлористого калия и сахарозы в диапазоне концентраций от 0,001 М до 1,0 М позволило наблюдать прямую зависимость частоты импульсов 1-го и 2-го типов от концентрации раздражителей (рис. 3). Растворы хлористого калия, независимо от концентрации, вызывают залпы импульсов 1-го типа. Частота импульсов в ответе сенсиллы на максимальную концентрацию раздражителя достигает 120—130 имп/сек (рис. 3, А, *а*). Постепенное уменьшение концентрации раздражителя снижает интенсивность регистрируемого ответа. В ответ на действие 0,005 М и 0,01 М растворов хлористого калия возникают лишь одиночные нерегулярные импульсы 1-го типа (рис. 3, А, *г, д*).

Частота импульсов 2-го типа в ответ на раздражение 1,0 М раствором сахарозы достигает 170—180 имп/сек. Снижение частоты импульсов в афферентных залпах сенсиллы при раздражении растворами сахарозы уменьшающихся концентраций в диапазоне 1,0—0,1 М не так значительно, как наблюдалось на примере хлористого калия. В отдельных случаях частота импульсов в ответе сенсиллы на меньший стимул бывает даже выше, чем на предыдущее раздражение раствором более высокой концентрации. Однако адаптация в ответах на более высокие концентрации сахарозы всегда наступает позднее, чем в случае низких концентраций (рис. 3, Б, *а, б, в*). Уменьшение концентрации сахарозы до 0,01 М и ниже уже позволяет наблюдать четкую зависимость величины ответа от концентрации стимула (рис. 3, Б).

От лабеллярных сенсилл комара *Ae. aegypti* были получены ответы на 0,2 М растворы глюкозы, мальтозы, сахарозы, сорбозы, лактозы и маннита, а также на 0,2 М растворы аминокислот: аланина, валина, гистидина, лизина и треонина.

Залпы импульсов 2-го типа были получены в ответ на действие на сенсиллу большинства сахаров, за исключением лактозы и маннита, которые не вызывали появления импульсов при контакте раствора с кончиком волоска. Частотные характеристики ответов сенсилл на раз-

дражения растворами углеводов в зависимости от концентрации показали, что вкусовые рецепторы комара имеют разную чувствительность к этим веществам. Лабеллярные хеморецепторные сенсиллы наиболее чувствительные к растворам сахарозы (рис. 4). Растворы фруктозы об-

Рис. 4. Изменение величины ответа лабеллярных хеморецепторных сенсилл комара при действии углеводов в диапазоне концентраций 0,001—0,5 М

1 — сахароза, 2 — фруктоза, 3 — глюкоза, 4 — сорбоза

Рис. 5. Адаптационные кривые ответов лабеллярных хеморецепторных сенсилл комара при действии 0,2 М растворами аминокислот

1 — лизин, 2 — аргинин, 3 — гистидин, 4 — валин, 5 — аланин, 6 — треонин

ладают меньшим раздражающим эффектом (пороговая концентрация этого вещества равна 0,001 М). Растворы глюкозы и сорбозы вызывали почти одинаковый эффект в диапазоне концентраций от 0,01 до 0,5 М.

Растворы аминокислот, так же как и растворы сахарозы, вызывают афферентные залпы, состоящие из импульсов 2-го типа. Только раствор треонина не вызывал появления импульсов в ответе в течение первых 15—20 сек. Однако при длительном раздражении сенсиллы раствором треонина иногда отмечалось появление импульсов 2-го типа. Частота их следования не превышала 10—15 имп/сек и оставалась постоянной в течение 20—30 сек.

На рис. 5 представлены адаптационные кривые ответов лабеллярных хеморецепторных сенсилл комаров при раздражении 0,2 М растворами аминокислот. Для всех веществ характерно быстрое наступление процессов адаптации. Значительная частота импульсов в ответе в первые 200 мсек, достигающая 60—90 имп/сек, обычно снижается до нулевого уровня к концу 2-й секунды непрерывного раздражения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ импульсной активности контактных хеморецепторных сенсилл, расположенных на лабеллах и лапках комаров *Ae. aegypti*, при раздражении сахарами и солями показал, что афферентные залпы состоят из импульсов 2 типов, различающихся по форме потенциала. Импульсы, возникающие в ответ на раздражение сахарозой или глюкозой, имеют положительную полярность и монофазную форму, как и все другие импульсы, регистрируемые в ответ на данный раздражитель у других насекомых (Dethier, 1963; Hodgson, 1966) и кровососущих клещей (Елизаров, 1965). Характер возникновения этих импульсов при раздражении сенсилл углеводами и аминокислотами позволяет считать, что они отражают активность рецепторной клетки сенсиллы, специфичной к сахарам и называемой «сахарным» рецептором.

Особенности возникновения потенциалов сложной формы при раздражении хеморецепторных сенсилл хлоридами и характеристики афферентных залпов, возникающих в ответ на эти раздражения, указывают на то, что потенциалы сложной формы отражают активность рецепторной клетки, специфичной к электролитам и называемой «солевым» рецептором (Dethier, 1963).

Сложная форма потенциала «солевого» рецептора, очевидно, отражает внутренние процессы в рецепторных клетках, связанные с генерацией потенциалов действия в ответ на контактное химическое раздражение электролитами. Разница в форме потенциалов солевого и сахарного рецепторов, видимо, указывает на различные механизмы возбуждения специфических чувствительных клеток, что отмечалось ранее (Dethier, 1963).

Таблица 2

Реакции чувствительных элементов контактных хеморецепторных сенсилл комара Ae. aegypti в ответ на раздражения 0,2 М растворами углеводов, аминокислот и хлоридов

Раздражитель	<i>Ae. aegypti</i>		<i>Phormia regina</i>		<i>P. h. regina</i>	
	Электрофизиологический ответ				Поведенческая реакция	
	Рецептор				положительная	отрицательная
	солевой	сахарный	солевой	сахарный		
Глюкоза	—*	+	—	+	—	} 3
Фруктоза	—	+	—	+	—	
Сорбоза	—	+	—	+	—	
Сахароза	—	+	—	+	—	
Лактоза	—	—	—	—	—	
Маннит	—	—	—	—	—	} 2
Мальтоза	—	+	—	—	—	
Аланин	—	+	—	—	—	
Аргинин	+	+	—**	—**	—	
Гистидин	—	+	—**	—**	—	
Лизин	+	+	—**	—**	—	} 1
Треонин	—	—	—	—	—	
Валнн	—	+	—	+	—	
Хлористый аммиак	+	—	—	—	—	
Хлористый калий	+	—	—	—	—	
Хлористый натрий	+	—	—	—	—	} 1
Хлористый барий	+	—	—	—	—	
Хлористый марганец	+	—	—	—	—	

* + — ответ есть, — ответа нет.

** — неспецифическое ингибирование; 1 — по Hodgson, 1957; 2 — по Shiraishi and Kuwabara, 1972; 3 — по Dethier, 1955.

При сравнении ответов контактной хеморецепторной сенсиллы комара *Ae. aegypti* на раздражение растворами углеводов, аминокислот и солей (табл. 2) с ответами хеморецепторных сенсилл других насекомых (Dethier, 1955; Hodgson, 1957) обнаружилось, что как в том, так и в другом случае вещества, употребляемые в пищу (глюкоза, сахароза, мальтоза и сорбоза), возбуждают сахарный рецептор. Лактоза и маннит вообще не вызывают генерации импульсов и даже тормозят сахарный рецептор. Эти соединения вызывают реакцию отвергания у мух (Dethier, 1955) и не оказывают раздражающего действия на комаров *Ae. aegypti* (Salama, 1966). Электролиты, возбуждающие солевой рецептор, стимулируют реакцию отвергания у большинства насекомых.

Аминокислоты — одни из наиболее важных компонентов пищи для многих насекомых. Некоторые исследователи объясняют биоэлектрическую активность, регистрируемую в ответ на действие аминокислот, присутствием в контактных хеморецепторных сенсиллах клетки, обладающей специфической чувствительностью к этим раздражителям (Wallis, 1961; Schoonhoven, 1969). Однако в последних работах (Shiraishi, Kuwabara, 1970; Dethier, Kuch, 1971), проведенных на мухах *Phormia regina* и гусеницах многих видов бабочек, было убедительно показано, что электрическая активность, возникающая при действии аминокислот, представляет собой залпы импульсов солевого и сахарного рецепторов. Причем по характеру действия на рецепторы сенсиллы аминокислоты могут быть разделены на 4 класса: 1. Аминокислоты, которые не возбуждают ни одну рецепторную клетку. 2. Аминокислоты, которые не специфически ингибируют все клетки. 3. Аминокислоты, возбуждающие солевой рецептор. 4. Аминокислоты, возбуждающие сахарный рецептор (Shiraishi, Kuwabara, 1970).

В нашей работе мы использовали аминокислоты, которые обычно входят в состав пищевых смесей для культивируемых комаров *Ae. aegypti* (Singh, Brown, 1957; Lea et al., 1956), а некоторые из них — лизин, аланин, аргинин, гистидин — являются аттрактантами для комаров (Schaerffenberg, Kupka, 1956; Brown, Carmichael, 1961). Характерной особенностью ответов контактных хеморецепторных сенсилл комара *Ae. aegypti* на раздражение растворами аминокислот является возбуждение сахарного рецептора. Исключение составляет треонин, вообще не имеющий адекватного раздражающего действия на чувствительные клетки сенсиллы. Следует отметить, что при сравнении наших данных с результатами японских исследователей мы получили лишь частичное совпадение (см. табл. 2). Но, как было показано в опытах на гусеницах (Dethier, Kuch, 1971), раствор одной и той же кислоты способен не только по-разному действовать на рецепторы разных видов, но и у одного вида возбуждать разные клетки в латеральной и медиальной сенсиллах. Видимо, чувствительность хеморецепторов к растворам аминокислот имеет большую видовую специфичность и тесным образом связана с особенностями питания данного вида. Способность аминокислот возбуждать сахарный рецептор в хеморецепторных сенсиллах комаров, очевидно, связана с присутствием этих веществ в свободном состоянии в крови и поте человека и животных (Kupka, 1959).

ЛИТЕРАТУРА

- Елизаров Ю. А., 1965. Исследование хеморецепции насекомых и клещей. Физиология контактной хеморецепторной сенсиллы иксодовых клещей, Зоол. ж., 44, 10: 1461—1472.
- Елизаров Ю. А. и Силицина Е. Е., 1969. Физиологические особенности хеморецепторных органов насекомых, Тр. Всес. энтомол. о-ва, 53: 274—301.
- Елизаров Ю. А. и Чайка С. Ю., 1971. Электронномикроскопическое исследование трихонидных сенсилл комаров, В кн. «Хеморецепция насекомых»: 67—73, Вильнюс.
- Иванова Л. В., 1962. О хеморецепторах кровососущих комаров (Culicidae). В кн. «Вопросы общей зоологии и медицинской паразитологии»: 496—514, Медгиз, М.

- Кузина О. С., 1958. Реакции комаров на репелленты и некоторые другие раздражители, Зоол. ж., 37, 9: 1352—1362.
- Brown A. W. A. and Carmichael A. G., 1961. Lysine and alanine as mosquito attractants, J. Econ. Entomol., 54, 2: 317—324.
- Dethier V. G., 1955. The physiology and histology of the contact chemoreception of the blowfly, Quart. Rev. Biol., 30, 3: 348—370.—1963. The physiology of insect senses, John Wiley, N.—Y.—1971. A surfeit of stimuli: a paucity of receptors, Amer. Scientist, 59, 6: 706—715.
- Dethier V. G. and Kuch J. H., 1971. Electrophysiological studies of gustation in Lepidoptera larvae. 1. Comparative sensitivity to sugars, amino acids, and glycosides, Z. vergl. Physiol., 72: 343—363.
- Feir D., Lengy J. S. and Owen W. B., 1961. Contact chemoreception in the mosquito *Culiseta inornata* (W); sensitivity of the tarsi and labella to sucrose and glucose, J. Insect Physiol., 6, 1: 13—20.
- Hodgson E. S., 1957. Electrophysiological studies of arthropod chemoreception. 2. Responses of labellar chemoreceptors of the blowfly to stimulation by carbohydrates, J. Insect Physiol., 1, 3: 240—247.—1965. The chemical senses and changing viewpoints in sensory physiology, In: «Viewpoints in biology», London.
- Kuno Y., 1959. Human perspiration, Illinois, USA.
- Lea A. O., Dimond J. B. and De Long D. M., 1956. A chemically defined medium for rearing *Aedes aegypti*, J. Econ. Entomol., 49, 2: 313—315.
- Rahm V., 1958. Die Funktion der Antennen, Palpen und Tarsen von *Aedes aegypti* L. beim Aufsuchen des Wirtes, Rev. suisse zool., 65, 3: 779—792.
- Roth L. M., 1951. Loci of sensory end-organs used by mosquitoes *Aedes aegypti* and *Anopheles quadrimaculatus* in receiving host stimuli, Ann. Entomol. Soc. America, 44, 1: 59—74.
- Salama H. S., 1966. The function of mosquito taste receptors, J. Insect Physiol., 12, 9: 1051—1060.
- Schaerffenberg B. und Kupka R., 1959. Der attraktive Faktor des Blutes für blutsaugen Insekten, Naturwissenschaften, 46, 14: 457.
- Schoonhoven L. M., 1969. Amino-acid receptor in larvae of *Pieris brassicae* (Lepidoptera), Nature, 221: 1268.
- Schoonhoven L. M. and Dethier V. G. 1966. Sensory aspects of hostplant discrimination by lepidopterous larvae, Arch. Neerl. Zool., 16, 4: 497—530.
- Shiraishi A. and Kuwabara M., 1970. The effects of amino acids on the labellar hair chemosensory cells of the fly, J. Gener. Physiol., 56, 6: 768—782.
- Singh K. R. P. and Brown A. W. A., 1957. Nutritional requirements of *Aedes aegypti* L., J. Insect Physiol., 1, 3: 199—220.
- Slifer E. H., 1962. Sensory hairs with permeable tips on the tarsi of the yellow-fever mosquito *Aedes aegypti*, Ann. Entomol. Soc. America, 55, 5: 531—535.
- Wallis D. J., 1961. Response of the labellar hairs of the blow fly *Phormia regina* Meig. to protein, Nature, 191: 917—918.

CONTACT CHEMORECEPTORS IN *AEDES AEGYPTI* L.

Yu. A. ELIZAROV and E. E. SINITSINA

State University of Moscow

Summary

The impulse activity of the tarsal and labellar contact chemosensory hairs was recorded. It was shown that the excitation of salt receptors is due to electrolytes and that of sugar receptors to carbohydrates and aminoacids (except lactose, mannitol, threonine). Sugar receptor responses are currents of monophasic positive impulses whereas salt receptor responses are currents of complex potentials comprising a slow negative fluctuation and a positive spike.
